
Contribuciones al Estudio del Periodo Cuaternario

Javier Lario Gómez y Pablo G. Silva Barroso (editores)

XII Reunión Nacional de Cuaternario – Ávila, 2007

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidencia y Secretaría de la Reunión: *Pablo G. Silva. Dpto. Geología (USAL)*

Coordinación General y Publicaciones: *Javier Lario. Dpto. Ciencias Analíticas (UNED)*

Secretaría de Organización: *Elvira Roquero. Dpto. Edafología E.T.S.I. Agrónomos (UPM)*

Organización local: *Loreto Rodríguez Bouzo y Rosa Reguilón (Dpto. Geología, USAL), Carlos Pérez, Irene Gozalo e Inmaculada Picón (Dpto. Ing. Cartográfica y del Terreno, USAL).*

COMITÉ CIENTÍFICO

Ángela Alonso (A Coruña, UDC), *Javier Baena* (Madrid, UAM), *Rafael Baena* (Sevilla, US), *Teresa Bardají* (Madrid, UAH), *Gerardo Benito* (Madrid, CSIC), *Francisco Borja* (Huelva, UHU), *Marco de la Rasilla* (Oviedo, UNIOVI), *Fernando Díaz del Olmo* (Sevilla, US), *Víctor Díaz del Río* (Málaga, IEO), *José Luis Goy* (Salamanca, USAL), *Francisco Gutiérrez-Santaolalla* (Zaragoza, UNIZAR), *Adrian Harvey* (Liverpool, UK), *Javier Lario* (Madrid, UNED), *Ángel Martín Serrano* (Madrid, IGME), *Eloy Molina* (Salamanca, USAL), *Javier Pedraza* (Madrid, UCM), *Francisco Pérez-Torrado* (Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC), *Joaquín Rodríguez Vidal* (Huelva, UHU), *Elvira Roquero* (Madrid, UPM), *Blanca Ruiz Zapata* (Alcalá, UAH), *Carlos Sancho-Marcén* (Zaragoza, UNIZAR), *Pablo G. Silva* (Ávila, USAL), *Luis Somoza* (Madrid, IGME), *Juan Usera* (Valencia, UV), *Juan Ramón Vidal-Romaní* (A Coruña, UDC), *Blas Valero* (Zaragoza, CSIC), *Cari Zazo* (Madrid, CSIC).

ORGANISMOS ORGANIZADORES

Escuela Politécnica Superior de Ávila (Universidad de Salamanca)
Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

PATROCINIO CIENTÍFICO E INSTITUCIONAL

Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA)
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Universidad de Salamanca (USAL)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
International Union for Quaternary Research (INQUA)
International Geological Correlation Program (IGCP)
Comisión Nacional de Geología - Año Internacional Planeta Tierra-2008

ORGANISMOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS

Excma. Diputación Provincial de Ávila
Excmo. Ayuntamiento de Ávila
Caja de Ahorros de Ávila

© Los autores

Portada:

1. Estratovolcán del Teide (Pico Viejo), Parque Nacional de las Cañadas del Teide, Tenerife, Islas Canarias. Foto: P.G. Silva.

2. Lapiaz, Vegarredonda, Macizo del Cornión, Parque Nacional de los Picos de Europa. Foto: J. Lario

3. Dunas, Leyouad. Sur del Sahara Occidental. Foto: J. Lario

4. Vista en planta de un abanico aluvial holoceno en Howgil Feels, Lake District, NW Inglaterra. Foto P.G. Silva

Contraportada: *Tabla cronoestratigráfica resumida del Cuaternario de la Península Ibérica.* © AEQUA, 2007
Compuesta y compilada por Pablo G. Silva (USAL), Cari Zazo (CSIC), Teresa Bardaji (UAH), Javier Baena (UAM), Javier Lario (UNED) y Antonio Rosas (CSIC)

Los trabajos contenidos en el presente volumen deberán citarse de la siguiente manera:

Acaso, E., Centeno, J. y Moya-Palomares, M.E. (2007). Indicios de un glaciar de montera (ice field) en el Alto Gredos (Ávila). En: *Contribuciones al Estudio del Periodo Cuaternario* (J. Lario y P.G. Silva, eds.), pp. 5-7. Aequa, Ávila.

Los editores, **aequa** y la organización de la XII Reunión de Cuaternario, no se hacen responsables de las opiniones o contenidos de cada uno de los artículos que componen el presente volumen, exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.

El presente volumen es una contribución **aequa** al Año Internacional del Planeta Tierra - 2008 de la UNESCO
La edición de estas actas ha contado con una ayuda económica de la **UNED**.

Edita e imprime: Sección de Publicaciones de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. Universidad Politécnica
de Madrid

I.S.B.N.: 978-84-7484-201-2
Depósito Legal: M-27223-2007

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MODELOS PROBABILÍSTICOS DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROSIDAD POR DOLINAS EN EL KARST EVAPORÍTICO DEL VALLE DEL EBRO

J.P. Galve (1), F. Gutiérrez (1), J. Bonachea (2), J. Remondo (2), J. Guerrero (1), P. Lucha (1) and A. Cendrero (2)

(1) Dpto de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12; 50009-Zaragoza fgutier@unizar.es
 (2) DCITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria. Avda. de los Castros s/n. 39005-Santander

Abstract (A probabilistic approach to sinkhole hazard modelling. The case study of the Ebro valley evaporite karst, NE Spain): A method for quantitatively assessing sinkhole susceptibility (spatial probability) and hazard (temporal-spatial probability) has been developed and independently tested in the Ebro valley alluvial evaporite karst. Three genetic types of sinkholes have been identified. A spatial database composed of a sinkhole inventory and 29 thematic layers related to potential conditioning factors has been implemented in a GIS. The sinkhole inventory includes two temporal populations (2005, 2006). Multiple susceptibility models were generated analysing the statistical relationships between the sinkholes and combinations of factors using Favourability Functions (empirical likelihood ratio models). Validation of the models through several strategies has allowed us to assess their predictive capability and to determine the variables that best explain the spatial distribution of each type of sinkhole. The best susceptibility model produced with the 2005 sinkhole population has been transformed into a hazard map with the 2006 sinkhole sample considering the average size of the sinkholes. This hazard model provides a minimum probability for a pixel to be affected by a sinkhole in a given period.

Palabras clave: dolina, susceptibilidad, validación, peligrosidad
Key words: sinkhole, susceptibility, validation, hazard

Se propone un método cuantitativo para desarrollar y validar mapas de susceptibilidad (probabilidad espacial) y peligrosidad (probabilidad espacio-temporal) por dolinas. El área de estudio se localiza en un tramo del valle del Ebro de 50 km² situado aguas abajo de la ciudad de Zaragoza. En este sector los materiales del sustrato, con disposición subhorizontal, están constituidos por una formación evaporítica que da paso en el sector este de la zona a sedimentos arcillosos por cambio lateral de facies. La formación evaporítica está constituida por yesos con intercalaciones de margas y arcillas, reconociéndose potentes unidades de halita y glauberita en profundidad (Ortí y Salvany, 1997).

Fig.1. Pequeño colapso de cobertera

Se diferencian dos dominios morfo-hidrológicos principales: la llanura de inundación (área de descarga), y un terraza baja situada en ambos flancos del valle (acuíferos colgados) (Gutiérrez et al., 2007). Se han identificado tres tipos de dolinas: pequeños colapsos de cobertera localizados en la terraza Sur – dolinas Tipo 1 (*cover collapse sinkholes*, Fig.1), grandes colapsos en la llanura de inundación – dolinas Tipo 2 (*collapse sinkholes*), y grandes depresiones de subsidencia (*sagging sinkholes*) – dolinas Tipo 3.

La base de datos, incorporada a un SIG, está compuesta por el inventario de dolinas y un amplio número de capas temáticas relacionadas con los factores condicionantes del fenómeno estudiado. El inventario de dolinas incluye dos poblaciones temporales: 494 dolinas formadas antes de Noviembre de 2005 (447, 24 y 23 de los tipos 1, 2 y 3 respectivamente) y 500 del tipo 1 formadas entre Noviembre de 2005 y Noviembre de 2006. Los 8 factores más significativos seleccionados mediante exámenes visuales, superposición de mapas y análisis de sensibilidad sobre los modelos realizados son: unidades geomorfológicas (geomor), gradiente litológico (gradient), conductividad eléctrica (ec), índice de saturación del yeso (si_gyp) del agua subterránea del aluvial, espesor del aluvial (thickness), variaciones anuales teóricas del nivel freático del acuífero aluvial (piezovar), red de acequias y canales (irriga) y usos de suelo (landuse).

Se han generado múltiples modelos de susceptibilidad analizando las relaciones estadísticas entre la distribución de las dolinas y diferentes combinaciones de capas relacionadas con factores condicionantes. Para ello se han aplicado las Funciones de Favorabilidad (*Empirical Likelihood Ratio Models*) (Chung y Fabbri, 1993, 2005).

La evaluación de los modelos mediante su validación siguiendo diferentes estrategias (aleatoria, de exclusión secuencial y temporal; Remondo *et al.*, 2003) ha permitido seleccionar la mejor combinación

Fig.2. Ejemplo de mapa de peligrosidad por dolinas.

de factores que mejor explica la distribución de cada tipo de dolinas y los márgenes dentro de los que se mueve su capacidad predictiva. Los mejores modelos de susceptibilidad de dolinas del tipo 1 y 2 consiguen predecir más del 90% de las dolinas con el 10% de los píxeles de mayor susceptibilidad. En el caso de las dolinas de tipo 3 se predicen el 80% de las dolinas con el 20% de los píxeles, obteniendo resultados algo peores.

Las mejores combinaciones de variables para cada tipo de dolina son las siguientes: geomor, gradient, ec, si_gyp, irriga y landuse para el tipo 1; geomor, thickness, piezovar, ec y si_gyp para el tipo 2 y geomor, gradient, thickness, piezovar, ec y si_gyp para el tipo 3.

La validación de los modelos revela que la mejora de las capas de variables que poseen una alta incertidumbre y baja precisión, como pueden ser las basadas en los inventarios puntuales de aguas subterráneas, no aportan una mejora significativa en la capacidad predictiva de los modelos.

Los modelos de susceptibilidad de las dolinas tipo 1 generados con la muestra de dolinas de Noviembre de 2005 se han validado temporalmente utilizando las dolinas cartografiadas en Noviembre de 2006. Los resultados de esta validación, aunque algo

perores, siguen siendo satisfactorios; se predicen el 80% de las dolinas con el 10% de los píxeles de mayor susceptibilidad del modelo.

Por último, se ha transformado el mejor modelo de susceptibilidad generado con dolinas tipo 1 de 2005 con la muestra de dolinas de 2006 y considerando la superficie media de las dolinas (Fig.2). Este nos ofrece información de la probabilidad mínima para un intervalo de tiempo determinado de que cada píxel sea afectado por una dolina o el área de cada clase de susceptibilidad que puede ser afectada por dolinas (probabilidad espacio-temporal).

Los resultados obtenidos indican que los modelos probabilísticos aportan pronósticos razonablemente fiables sobre la distribución espacial de futuras dolinas en el área de estudio. Estos modelos de susceptibilidad y peligrosidad constituyen una herramienta de gran utilidad para la mitigación del riesgo.

Agradecimientos: Agradecemos la información aportada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y especialmente al hidrogeólogo Eduardo Garrido. Este trabajo ha sido cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y los fondos FEDER (proyecto CGL2004-02892/BTE).

Referencias bibliográficas

- Ortí, F. & Salvany, J.M., (1997). Continental evaporitic sedimentation in the Ebro basin during the Miocene. En: *Sedimentary deposition in Rift and Foreland basins in France and Spain*. Busson, G., Schreiber, B.Ch. Eds. Columbia University Press, New York, 420-439
- Gutiérrez, F., Galve, J.P., Guerrero, J., Lucha, P., Cendrero, A., Remondo, J., Bonachea, J., Gutiérrez, M. & Sánchez, J.A., (2007). The origin, typology, spatial distribution, and detrimental effects of the sinkholes Developer in the alluvial evaporite karst of the Ebro River valley downstream Zaragoza city (NE Spain). *Earth Surface Processes and Landforms*, in press
- Chung, C.F. & Fabbri, A. (1993). The representation of geoscience information for data integration. *Nonrenewable Resources*, 2 (2), 122-139.
- Chung, C.F. & Fabbri, A., (2005). Systematic procedures of landslide hazard mapping for risk assessment using spatial prediction models. En: *Landslide Hazard and Risk* (T.Glade, M.G. Anderson & M.J. Crozier, eds.). New York, John Wiley & Sons, 139-174.
- Remondo, J., González, A., Díaz de Terán, J.R., Cendrero, A., Fabbri, A. & Chung, Ch-J.F., (2003). Validation of landslide susceptibility maps; examples and applications from a case study in Northern Spain. *Natural Hazards*, 30, 437-449.